

ЁШЛАР ОРАСИДА ЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Ж.О.ОДИЛОВ

Миробод туман ИИОФМБ ТБ катта терговчиси майор

Кириш. Ёшлар ҳар бир мамлакатнинг келажаги, тараққиёти ва ривожланишини белгилаб берадиган ҳал қилувчи кучдир. Уларнинг ҳуқуқий саводхонлиги, ижтимоий фаоллиги ва маънавий етуқлиги жамият барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун ҳам ёшлар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олиш, уларнинг ҳуқуқий онгини шакллантириш ва жамиятда ўз ўрнини топишига кўмаклашиш давлат сиёсатида асосий ўринни эгаллайди.

Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсати доирасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар, қабул қилинаётган қонун ва қарорлар ёшлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда жиноятчиликка қарши курашишда мустаҳкам ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда. Айниқса, ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг самарадорлигини таъминлаш учун таълим-тарбия, спорт, маданият ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш каби йўналишларда тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Мазкур мақолада ёшлар ўртасида жиноятчиликка қарши курашишнинг ҳуқуқий асослари, амалга оширилаётган ишлар ва бу борадаги истикболли вазифалар таҳлил қилинади. Шунингдек, халқаро тажриба ва миллий ёндашувларни уйғунлаштириш асосида ёшлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг самарали механизмлари муҳокама этилади.

АСОСИЙ ҚИСМ. Ўзбекистон Республикасида ёшлар — жамиятнинг келажаги сифатида алоҳида эътиборга олинувчи қатлам. Мамлакатимизда ёшлар орасида жиноятчиликка қарши курашиш масаласи давлат сиёсатининг

муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва амалдаги қонунчилиги ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган.

2017 йил 30 июнь куни мамлакатимизда илк бор "Ёшлар куни"нинг нишонланиши ва Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан 2017 йил 5 июлда "Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида"ги Қонуннинг қабул қилиниши ёшлар тарбияси ва уларнинг ҳуқуқий маданиятини оширишда муҳим қадам бўлди. Ушбу қонунга мувофиқ, ёшлар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар белгилаб қўйилди.

Ёшлар ўртасида жиноятчиликка қарши курашишни самарали йўлга қўйиш мақсадида:

1. Маълумот бериш ва тарғибот ишлари. Ҳуқуқий билимларни ошириш бўйича мактаб ва олий таълим муассасаларида турли семинарлар, учрашувлар ҳамда ҳуқуқий маслаҳат кунлари ташкил этилмоқда.
2. Спорт ва маданий тадбирлар. Ёшларни жиноятчиликдан четлаштириш мақсадида уларни спорт, маданият ва санъатга жалб қилиш бўйича давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигида кўплаб лойиҳалар амалга оширилмоқда.
3. Мутахассислар билан ишлаш. Психологлар ва ҳуқуқшунослар ёшлар билан индивидуал ишлаш орқали уларнинг шахсий муаммолари ва қийинчиликларини ҳал этишга ёрдам бераётир.

Шунингдек, 2021 йил 6 ноябрда қабул қилинган "Ёшлар билан ишлаш тизимини такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар" тўғрисидаги қарор орқали жиноятчиликка қарши курашиш стратегияси янада такомиллаштирилди. Ушбу ҳужжатга мувофиқ, ҳар бир маҳаллада "Ёшлар етакчилари" фаолияти йўлга қўйилди. Уларнинг асосий вазифаси — жиноятчиликка мойил бўлган ёшларни аниқлаш, уларга психологик ва ижтимоий ёрдам кўрсатишдан иборат.

БМТ томонидан қабул қилинган Барқарор ривожланиш мақсадларининг 16-бандида ёшлар ўртасидаги зўравонлик ва жиноятчиликни камайтириш бўйича халқаро тажрибалар татбиқ этиш ҳам кўзда тутилган. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда ёшларни жиноятчиликдан сақлаш бўйича лойиҳалар йўлга қўйилган.

Жамиятда ҳуқуқий онгни юксалтириш, ёшлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларни жиноятчиликдан ҳимоялаш — бу нафақат давлат органлари, балки барча фуқароларнинг умумий масъулиятидир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикасининг "Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида"ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 ноябрдаги "Ёшлар билан ишлаш тизимини такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарори.
4. БМТ Барқарор ривожланиш мақсадлари (2015).
5. Мирзиёев Ш.М. "Янги Ўзбекистон стратегияси."
6. Маҳаллий ва халқаро ташкилотларнинг ёшлар билан ишлаш бўйича тадқиқотлари.